

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Placa de los Zoelas

Anónimo

Nº inventario: 230 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://www.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Metalistería](#)

Objeto: [Placa](#)

Datación: ca. 152

Siglo: mediados del s.II

Contexto cultural / Estilo: Astures

Dimensiones: 32 x 30 cm

Materia: [Bronce](#)

Técnica: [Mixta](#)

Procedencia: [Astorga](#) (Astorga, España)

Emplazamiento actual: [Berlin State Museums](#) (Berlín, Alemania)

Nº inventario en colección actual: Fr. 2501

Inscripciones

M(arco) Licinio Crasso / L(ucio) Calpurnio Pisone co(n)s(ulibus) / IIII K(alendas) Maias / gentilitas
Desoncorum ex gente Zoelarum / et gentilitas Tridiavorum ex gente idem / Zoelarum hospitium
vetustum antiquom(!) / renovaverunt eique omnes ali(u)s alium in fi/dem clientelamque suam
suorumque libero/rum posterorumque receperunt egerunt / Araus Ablecaeni et Turaius Clouti
Docius Elaesi / Magilo Clouti Bodecius Burrali Elaesus Clutami / per Abienum Pentili magistratum
Zoelarum actum Curunda / Glabrione et Homullo co(n)s(ulibus) V Idus Iulias / idem gentilitas
Desoncorum et gentilitas / Tridiavorum in eandem clientelam eadem / foedera recepunt ex gente
Avolvigorum / Sempronium Perpetuum Orniacum et ex gente / Visaligorum Antonium Arquium et
ex gente / Cabruagenigorum Flavium Frontonem Zoelas / egerunt / L(ucius) Domitius Silo et /
L(ucius) Flavius Severus / Asturicae

Historia del objeto

Conserva el Staatliche Museen de Berlín un placa de bronce de pequeño tamaño (32 x 24 cm) de forma rectangular coronada en uno de los lados menores con con frontón simple. Conocida como la *Placa de los Zoelas* es un texto jurídico, en latín, que refiere un pacto de hospitalidad renovado en los años 27 y de nuevo en 152 n. e., y que se debió realizar en esa última fecha.

En el frontón aparece la data consular del primer pacto, sancionado en Curunda el 4 de las calendas de mayo del año 27; la renovación del acuerdo se realizó, como se expresa en el párrafo inferior, el 5 de los idus de marzo de 152, y se firmó en Asturica (Astorga).

Este texto jurídico recoge el acuerdo de hospitalidad entre dos grupos, los descocos y los tridiavos, pertenecientes al pueblo de los zoelas, una etnia prerromana asentada en un territorio que extiende por el nordeste de Portugal y las regiones próximas de España. No hay unanimidad entre los investigadores sobre cuál fue su capital, tal vez Curunda, donde se firmó el primer acuerdo, lugar sin identificar y que se piensa que pudo estar cerca de Rionegro del Puente (Zamora). Otros opinan que la capital pudo ser Astorga, donde se signó el segundo acuerdo.

Su ubicación original probablemente fue Astorga, aunque no se puede precisar, ni tampoco su fortuna posterior hasta el siglo XVII en que sabemos que perteneció a Lorenzo Ramírez de Prado (1583-1658), consejero real, diplomático y humanista. En ese mismo siglo pasó a manos del cardenal Camillo Massimo (1620-1677), quien fue nuncio apostólico en España entre 1654 y 1658. Gran coleccionista de antigüedades, bien pudo haber adquirido la placa de los Zoelas en Madrid e incorporarla a su colección. El cardenal Massimo mantuvo una estrecha amistad con el erudito, coleccionista y crítico artístico Giovanni Pietro Bellori (1613-1696), quien fue su siguiente propietario, quizás por regalo del cardenal.

Bellori heredó una magnífica colección de arte y antigüedades de su tío Francesco Angeloni que él amplió. Además de sus conocidos escritos como *Le vite*, en el que se incluye el texto teórico sobre las artes más importante del siglo XVII, "Idea", y su *Descripción de las imágenes pintadas por Rafael de Urbino en las estancias del palacio Vaticano*, está su colaboración con F. Perrier en la publicación de los *Icone et segmenta illustrissimi e marmore tabularum quae Romae Adhuc extant*, en 1645, que muestra su temprano interés como anticuario, que nunca abandono.

Tras la muerte de Bellori su colección acabó dispersándose y en 1726 llegaron los bustos romanos a Dresde como regalo del rey Guillermo I de Prusia a Federico Augusto II. Entre las obras de Bellori que llegaron a Alemania debía encontrarse la tabla de los Zoelas conservada en Berlín.

Descripción

Placa de bronce en la que se refleja un pacto de hospitalidad y sus renovaciones entre los años 27-152.

Ubicaciones

- finales de s.XVII

MUSEO

[Berlin State Museums, Berlín \(Alemania\)](#)

- ca. 1677 - ca. 1696

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección de Giovanni Pietro Bellori, Roma \(Italia\)](#)

- ca. 1620 - ca. 1677

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección del cardenal Camillo Massimo, Roma \(Italia\)](#)

- finales de s.XVI - ca. 1620

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección de Lorenzo Ramírez de Prado, Madrid \(España\)](#)

- mediados del s.II - presentmediados del s.XVI

MUNICIPIO

Bibliografía

- GARCÍA ROZAS, R. y ABÁSULO, José Antonio (1999): "Algunas aportaciones al conocimiento del panteón indígena en el occidente peninsular", vol. III-IV, en *Sintria*, pp. 165-180..

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Plaque of the Zoelas

[Anónimo](#)

Inventory number: 230 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Metalwork](#)

Object: [Plaque](#)

Date: ca. 152

Century: Mid 2nd c.

Cultural context / Style: Asturians

Material: [Bronze](#)

Technique: [Mixed](#)

Provenance: [Astorga](#) (Astorga, Spain)

Current location: [Berlin State Museums](#) (Berlín, Germany)

Inventory number in current collection: Fr. 2501

Inscriptions

M(arco) Licinio Crasso / L(ucio) Calpurnio Pisone co(n)s(ulibus) / IIII K(alendas) Maias / gentilitas Desoncorum ex gente Zoelarum / et gentilitas Tridiavorum ex gente idem / Zoelarum hospitium vetustum antiquom(!) / renovaverunt eique omnes ali(u)s alium in fi/dem clientelamque suam suorumque libero/rum posteriorumque receperunt egerunt / Araus Ablecaeni et Turaius Clouti Docius Elaesi / Magilo Clouti Bodecius Burrali Elaesus Clutami / per Abienum Pentili magistratum Zoelarum actum Curunda / Glabrione et Homullo co(n)s(ulibus) V Idus Iulias / idem gentilitas Desoncorum et gentilitas / Tridiavorum in eandem clientelam eadem / foedera recepunt ex gente Avolvigorum / Sempronium Perpetuum Orniacum et ex gente / Visaligorum Antonium Arquium et ex gente / Cabruagenigorum Flavium Frontonem Zoelas / egerunt / L(ucius) Domitius Silo et / L(ucius) Flavius Severus / Asturicae

Object History

The Staatliche Museen in Berlin preserves a small bronze plaque (32 x 24 cm) of rectangular shape crowned on one of the smaller sides with a simple pediment. Known as the *Plate of the Zoelas*, it is a legal text, in Latin, which refers to a pact of hospitality renewed in the years 27 and again in 152 n. e., and which must have been made at the latter date.

On the pediment appears the consular date of the first pact, sanctioned in Curunda on the 4th of the calends of May of the year 27; the renewal of the agreement was made, as expressed in the paragraph below, on the 5th of the ides of March of 152, and was signed in Asturica (Astorga).

This juridical text records the agreement of hospitality between two groups, the descocos and the tridiavos, belonging to the people of the Zoelas, a pre-Roman ethnic group settled in a territory that extends through the northeast of Portugal and the nearby regions of Spain. There is no unanimity among researchers on what their capital was, perhaps Curunda, where the first agreement was signed, an unidentified place and which is thought to have been near Rionegro del Puente (Zamora). Others think that the capital may have been Astorga, where the second agreement was signed.

Its original location was probably Astorga, although it is not possible to say for sure, nor its subsequent fortune until the 17th century, when we know that it belonged to Lorenzo Ramírez de Prado (1583-1658), royal advisor, diplomat and humanist. In that same century it passed into the hands of Cardinal Camillo Massimo (1620-1677), who was apostolic nuncio in Spain between 1654 and 1658. A great collector of antiquities, he may well have acquired the Zoelas plaque in Madrid and added it to his collection. Cardinal Massimo maintained a close friendship with the scholar, collector and art critic Giovanni Pietro Bellori (1613-1696), who was its next owner, perhaps as a gift from the cardinal.

Bellori inherited a magnificent collection of art and antiquities from his uncle Francesco Angeloni, which he expanded. In addition to his well-known writings such as *Le vite*, which includes the most important theoretical text on the arts of the 17th century, "Idea", and his *Description of the images painted by Raphael of Urbino in the rooms of the Vatican palace*, there is his collaboration with F. Perrier in the publication of the *Icone et segmenta illustrissimi e marmore tabularum quae Romae Adhuc extant*, in 1645, which shows his early interest as an antiquarian, which he never abandoned.

After Bellori's death his collection was eventually dispersed and in 1726 the Roman busts arrived in Dresden as a gift from King Wilhelm I of Prussia to Frederick Augustus II. Among the works of Bellori that arrived in Germany must have been the panel of the Zoelas preserved in Berlin.

Description

Bronze plaque showing a hospitality pact and its renewals between the years 27-152.

Locations

- XVII

MUSEUM

[Berlin State Museums, Berlin \(Germany\)](#)

- ca. 1677 - ca. 1696

PRIVATE COLLECTION

[Giovanni Pietro Bellori Collection, Roma \(Italy\)](#)

- ca. 1620 - ca. 1677

PRIVATE COLLECTION

[Cardinal Camillo Massimo collection, Roma \(Italy\)](#)

- XVI - ca. 1620

PRIVATE COLLECTION

[Lorenzo Ramírez de Prado Collection, Madrid \(Spain\)](#)

- Mid II - presentMid XVI

MUNICIPALITY

[Astorga, Astorga \(Spain\)](#)

Bibliography

- GARCÍA ROZAS, R. y ABÁSULO, José Antonio (1999): "Algunas aportaciones al conocimiento del panteón indígena en el occidente peninsular", vol. III-IV, en *Sintria*, pp. 165-180..

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

